

CZY ŻYWOPŁOTY MOGĄ POMÓC W WALCE Z CHOROBAМИ I SZKODNIKAMI WINOROŚLI?

Agroleśnictwo dla poprawy zarządzania plantacją winorośli

JAK I DLACZEGO

Ćma winorośli powoduje rosnące szkody w regionie śródziemnomorskim

Żerująca na winorośli zwójka krzyżoweczka powoduje duże straty na plantacji: larwy uszkadzają skórę winogron i rozprzestrzeniają choroby. W ten sposób nie tylko wpływają na obniżenie plonów, ale też zwiększają ryzyko rozwoju pleśni gronowca szarego (*Botrytis cinerea*) oraz muszek owocówek. Larwy w pierwszym stadium rozwoju pojawiają się w kwietniu, natomiast w ostatnim zazwyczaj w sierpniu.

Obecność larw i psujących się owoców znacznie obniża jakość plonów; pleśń utrudnia produkcję wina z winogron, które w związku z tym mogą wymagać przeprowadzenia wcześniejszych zbiorów. W obliczu zarazy rolnicy nie mają innego wyjścia jak walczyć za pomocą środków chemicznych. Alternatywną pomoc w walce z ćmami mogą oferować nietoperze i owadożerne ptaki, należy im jednak zapewnić odpowiednie siedlisko.

Website

Lobesia botrana w fazie motyla (Denis et Schiffermüller).
INRA HYPPZ
<https://bit.ly/2RV1XN7>

Plantacja winorośli, EARL w Lagardère (32310), Francja
Association Française d'Agroforesterie
www.agroforesterie.fr

JAK SPROSTAĆ WYZWANIU

Pokrywa roślinna i drzewa sprzyjające kontroli biologicznej

Nietoperze mogą odgrywać istotną rolę w ochronie upraw przed szkodnikami. Żerują na obszarach, gdzie owady występują najliczniej, np. w żywopłotach, na polanach, skrajach lasów. Najnowsze badania prowadzone we Francji dowiodły, że nietoperze występują również na plantacjach winorośli, a ich obecność pomaga obniżyć straty plonów powodowane przez ćmy i wywoływane przez nie choroby. Badania potwierdziły również, że mimo obecności nietoperzy na plantacjach z uprawą intensywną, preferują one żerowanie w bardziej naturalnym środowisku, np. w żywopłotach. Na plantacjach pilotażowych w Południowo-zachodniej

Francji, gdzie połączono uprawę winorośli z zadrzewieniami, odnotowano widocznie mniejsze występowanie ćmy z jednoczesną zwiększoną obecnością nietoperzy o zmroku. Na innych plantacjach żywopłoty wykorzystywane są do rozdzielania działek uprawnych, utrudniając również rozprzestrzenianie patogenów i chorób (np. pleśni gronowca szarego). Biorąc pod uwagę wartość drewna pozyskanego z żywopłotów i pasów zadrzewieniowych, rolnicy mogą również rekompensować straty dochodu wynikające z zastosowania takich rozwiązań dla optymalizacji kontroli biologicznej działek.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Słowa kluczowe: plantacje winorośli; kontrola biologiczna; nietoperze; ptaki, ćma winorośli; gronowiec szary, muszka owocówka, jakość

eurafagroforestry.eu/afinet

- Żywopłaty i pasy zadrzewieniowe poprawiają warunki siedliskowe dla nietoperzy i ptaków owadożernych.
- Jak wskazują obserwacje, nietoperze i ptaki są liczniej występujące na plantacjach winorośli w systemie rolno-leśnym, zmniejszając występowanie ćmy winorośli i chorób powodowanych przez gronowca szarego i muszki owocówki.
- Żywopłaty mogą również pomóc w odizolowaniu zainfekowanych upraw od zdrowych, spowalniając rozprzestrzenianie się patogenów i chorób.

watch video

Plantacja winorośli pod drzewami
La Ruche Qui Dit Oui

WIĘCEJ INFORMACJI

Ten artykuł szczegółowo opisuje rozpoczęcie badań na temat wpływu drzew na obecność owadożernych ptaków i nietoperzy na plantacjach winorośli w Bordeaux. <http://revue-sesame-inra.fr/des-vignes-sous-laile-des-chauves-souris-vignoble-bordeaux>

Projekt ARBELE (w j. francuskim) badający techniki wprowadzania drzew i ich wpływ na hodowlę zwierząt roślinożernych. <http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/casdar-arbele-larbre-dans-les-exploitations-delevage-herbivore.html>

Ulotka opisuje techniki kontroli biologicznej populacji ćmy (*Lobesia botrana*) na plantacji winorośli. <http://ephytia.inra.fr/fr/C/7025/Vigne-Methodes-de-protection>

Doświadczenia potwierdzające skuteczność praktyk

Wybór gatunków

Niewiele jest dostępnych informacji na temat gatunków drzew odpowiednich dla nietoperzy oraz ich skuteczności w walce ze szkodnikami. Konieczne są dalsze badania mające na celu lepsze zrozumienie zależności występujących pomiędzy drzewami, nietoperzami, szkodnikami i uprawami. Niektóre gatunki drzew mogą stanowić lepsze siedlisko dla nietoperzy, natomiast cień najszybciej uzyskamy sadząc gatunki szybko rosnące, takie jak topola. Szybki wzrost drzew skróci również okres produkcji drewna wysokiej wartości.

Kompatybilność drzew z winoroślami

Drzewa i winorośl mogą między sobą konkurować o zasoby azotu; negatywny wpływ na plony (-35%) został odnotowany przy odległości od drzew mniejszej niż 5 metrów. Dlatego zalecane jest zachowanie odległości przynajmniej 5 m pomiędzy drzewami a pierwszym rzędem winorośli. Ułatwi to również przeprowadzanie zabiegów maszynami rolniczymi. Poza tym, nieokrzesywane drzewa mogą też utrudniać prace pielęgnacyjne na plantacji. Przycinanie gałęzi ułatwi więc wprowadzenie maszyn rolniczych na pole, ale także pozwoli na uzyskanie lepszej jakości drewna i dzięki temu zwiększenie dochodu z jego sprzedaży.

Tłumaczenie i adaptacja:
Małgorzata Wydra, Robert Borek

LAURENT SOMER
Association Française d'Agroforesterie
contact@agroforesterie.fr
Edytor treści: Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)
12 GRUDZIEŃ 2018

Ulotka przygotowana w ramach projektu AFINET. Mimo iż materiał opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty, szkody lub obrażenia bezpośrednio bądź pośrednio związane z powyższym raportem.